

1 A14T, 1 A14V, 1 T14V, 2 V14A, 2 V14I, 2 V14T



- V
- I
- A
- T
- {AV}

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

1 A14T, 1 A14V, 1 T14V, 2 V14A, 2 V14I, 2 V14T



0 2 4 6 8 10 12

1 A14T, 1 A14V, 1 T14V, 2 V14A, 2 V14I, 2 V14T



- V
- I
- A
- T
- {AV}

- shallow
- intermediate
- deep
- NA

0 2 4 6 8 10 12

1 A14T, 1 A14V, 1 T14V, 2 V14A, 2 V14I, 2 V14T



0 2 4 6 8 10 12